

Vinculación con la sociedad: impacto del núcleo de apoyo fiscal, en la generación de cultura tributaria

Linking with the society: impact of the tax support center on the generation of tax culture

AUTOR: John Freddy Flores Morán^{1*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jfloresm1@ups.edu.ec

Fecha de recepción: 23 / 09 / 2020

Fecha de aceptación: 04 / 02 / 2021

RESUMEN

El artículo refiere la experiencia de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil; en la implementación y ejecución del proyecto de vinculación con la colectividad: Núcleo de Apoyo Fiscal y Tributario, en convenio con el Servicio de Rentas Internas, desde el año 2016-2018. Su objetivo es revisar la importancia de la función de vinculación con la colectividad, en la formación de los estudiantes, y el papel de la organización Eurosocial, como programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea, en la creación de proyectos que permiten que las instituciones de educación superior sean un puente entre la administración tributaria estatal y los ciudadanos de menos recursos. La investigación es de tipo descriptiva y evalúa con un diseño transversal la implementación del proyecto en cuanto a contribuyentes atendidos, servicios con mayor demanda, percepción de la calidad de atención de los contribuyentes y vías de promoción del proyecto. Sus conclusiones presentan la base de contribuyentes atendidos, los servicios tributarios de mayor demanda, la percepción de calidad de servicio y las principales estrategias publicitarias implementadas, para promover una cultura tributaria.

¹ Master en Gerencia y Liderazgo Educativo, Universidad Politécnica Salesiana.

Palabras clave: Cultura tributaria; núcleo de apoyo fiscal; proyecto, vinculación con la colectividad.

ABSTRACT

The article refers to the experience of the Business Administration career at the Salesian Polytechnic University, Guayaquil Headquarters; in the implementation and execution of the project to link with the community: Nucleus of Fiscal and Tax Support, in agreement with the Internal Revenue Service, from 2016-2018. Its objective is to review the importance of the function of linking with the community, in the training of students, and the role of the Eurosocietal organization, as a cooperation program between Latin America and the European Union, in the creation of projects that allow Higher education institutions are a bridge between the state tax administration and citizens with fewer resources. The research is descriptive and evaluates with a cross-sectional design the implementation of the project in terms of taxpayers served, services with the highest demand, perception of the taxpayers' quality of care and ways of promoting the project. Its conclusions present the base of taxpayers served, the tax services with the highest demand, the perception of service quality and the main advertising strategies implemented to promote a tax culture.

keywords: tax culture; nucleus of fiscal support; project, link with the community

INTRODUCCIÓN

Las funciones de vinculación con la sociedad, que se realizan desde las instituciones de educación superior, constituyen una labor sustancial a la naturaleza de las mismas; planteadas ya desde la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en su Art #8, literal h, que delinea como uno de sus fines la contribución al desarrollo local y nacional a través de los espacios de vinculación.

La Universidad, mueve hoy su campo de acción en tres grandes áreas, relacionadas a la docencia, investigación y extensión o vinculación con la sociedad. Y, esta última como señala Simbaña (2015), se ha sujetado a variadas visiones políticas y académicas, en concordancia con el desarrollo institucional de la universidad. Arocena (2010), afirma que la vinculación se constituye en parte fundamental para la integración de las restantes funciones, mejorando

el proceso interactivo como un todo. Y, como sugieren Perdomo, López y López (2017), los cambios que se vienen dando en el país asignan un papel principal al conocimiento adquirido en las instituciones de educación superior, como elemento de cambio.

Además, la importancia de esta labor sugiere Plata (2006), radica en que permite a los estudiantes formados intervenir en el entorno práctico con suficiencia; es decir en la realidad del mundo profesional, donde en futuros cercanos se desempeñaran como profesionales. Cruz, Parra y Jaramillo (2018), consideran además que la vinculación permite construir en los estudiantes una ciudadanía consciente en aspectos relacionados al desarrollo sostenible.

Zamora y Gil (2017), consideran que la vinculación Universidad- Sociedad, requiere hoy de variados enfoques, para responder a los retos de la actual sociedad. En este sentido, surge desde el año 2005 Eurosocial, como un programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea que busca contribuir a la mejora de la Cohesión Social en los países Latinoamericanos, así como al fortalecimiento institucional, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de género, gobernanza y políticas sociales.

Este programa financiado por la Comisión Europea, ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre instituciones homólogas de ambas regiones, preocupado por las desigualdades ha contribuido a instalar el concepto de cohesión social en el debate y en la agenda pública latinoamericana. Un ejemplo de este proyecto fue su implementación en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, teniendo como objetivo unir esfuerzos entre la academia y el sector público, con el fin de ir generando en la ciudadanía, una cultura tributaria que permita la comprensión racional de un ciudadano activo que tiene derechos y deberes; la acción del programa se articula a través de tres áreas temáticas que recogen todas las líneas de acción, las cuales son:

Políticas de Gobernanza

- Finanzas Públicas
- Planificación Estratégica

Políticas de Género

- Mecanismos nacionales para la

Políticas Sociales

- Afianzamiento de la institucionalidad del sector social

- Transparencia y promoción de la lucha contra la corrupción
- Acceso a la justicia
- Prevención de la violencia
- Marco jurídico para la igualdad de género
- Integración y aplicación del enfoque de género en políticas sectoriales
- Utilización de datos indicadores de género
- Seguimiento al gasto público relacionado con la igualdad de género
- Estrategias de lucha contra la pobreza
- Reformas estructurales en materia de cuidado, infancia, mercado de trabajo e inmigración

En Ecuador, en el ámbito de las Finanzas Públicas, Eurosocial mantiene un programa de apoyo al Servicio de Rentas Internas (SRI), a través de la creación de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), con la participación de instituciones de educación superior; previo a la firma de convenios de cooperación interinstitucional con el SRI; siendo la Universidad Politécnica Salesiana, una de ellas.

Refieren Rivillas y Baltazar (2014) que, como ciudadanos comunes, debemos poder comprender que el pago de los impuestos, es parte clave de nuestro rol; y que esta labor no es una mera obligación dictada por el Estado. Colmenero (2015), menciona que pagar tributos es una realidad trascendente para alcanzar el estado de bienestar que queremos. Además, menciona Bedoya (2018) que las presencias de los NAF permiten formar una sociedad con cultura a la contribución y con educación fiscal.

Pero, poder asimilar esta idea requiere de un profundo cambio cultural, el cual aún no ha sido plenamente asumido por la sociedad; y donde las estrategias de educación fiscal son claves para ayudar al ciudadano a comprender cómo funciona el Estado y la relevancia de los impuestos y el gasto público para el bienestar colectivo (Rivillas y Baltazar, 2018).

Mencionan Rivillas y Baltazar (2014), que:

Se trata, por tanto, de promover una ciudadanía solidaria y participativa, consciente de su deber de tributar, pero también de su derecho a que los impuestos sean utilizados de manera eficaz. Resulta imprescindible que los tributos sean vistos como un elemento para el desarrollo colectivo, la justicia social y la redistribución de la riqueza, no solo como una obligación (p.10).

Y, en el proceso de cambio cultural tributario, la educación fiscal es la estrategia protagónica de esta metamorfosis cultural ciudadana.

Por ello, Rivillas y Baltazar (2014), afirman que la universidad es el espacio privilegiado para la educación fiscal. Y los NAF, constituyen un puente entre la Administración tributaria y los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos (p.11).

Además, refieren Rivillas y Baltazar (2014), que la educación fiscal es un importante instrumento para profundizar la democracia, en contextos donde la balanza entre derechos ciudadanos y obligaciones tributarias sufre desequilibrios, como sucede en América Latina; donde el fraude fiscal y la corrupción conviven. Prueba de ello es lo que afirma Serrano (2019), al mencionar que la evasión fiscal es una problemática compleja en Colombia, donde la informalidad, la cultura y el delito son algunas de las causas de la evasión.

Rivillas y Baltazar (2014), mencionan que en América Latina el pago de impuestos se considera frecuentemente en una obligación a eludir, antes que un deber cívico; que posteriormente redunde en beneficio de todos.

Un ejemplo de aquello, es lo que mencionan Grant, Mejía y García, (2015):

En México el problema tributario es muy marcado, ya que condiciona la vida de los contribuyentes en diferentes aspectos. Por una parte, no es posible controlar la evasión fiscal y por otra, se ha convertido en una fantasía la posibilidad de convencer a los ciudadanos que tributan bajo algún régimen a que contribuyan de manera legal y justa (p.1).

En cuanto a su creación, Rivillas y Baltazar (2014) refieren que:

Los NAF fueron diseñados en origen por la Receita Federal de Brasil, país donde funcionan en más de 300 universidades. Desde 2014, Eurosocial ha impulsado, de la mano de la institución brasileña, su avance en la región a través del intercambio de experiencias entre pares de administraciones tributarias y universidades de diferentes países. Gracias al impulso de Eurosocial, los NAF ya están presentes en más de 200 universidades de otros 8 países de América Latina (p.12)

Menciona Asenjo (2016), que los NAF son un espacio de confluencia entre la Administración pública y la comunidad universitaria para el fomento de una cultura cívica de responsabilidad fiscal y tributaria entre los estudiantes y en la ciudadanía (p.15).

Entre sus objetivos principales esta la búsqueda de aumentar la conciencia cívica, tanto de estudiantes como de ciudadanos para cumplir con sus obligaciones fiscales y tributarias; en forma puntual y voluntaria. En esta perspectiva Yaguache, Pardo y Espejo (2018), al investigar las estrategias trabajadas desde los NAF y la Academia, afirman que los resultados obtenidos permiten concluir que para fomentar la cultura tributaria se requiere de un trabajo conjunto entre la administración tributaria, la academia y la sociedad.

Desde el año 2015 el SRI impulsa la implementación de estos NAF, los cuales son centros de información tributaria y contable que brindan atención gratuita a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y microempresarios. Los estudiantes elegidos para participar en este programa de vinculación, son los que cursan la carrera de administración de empresa; los cuales previamente son capacitados en temáticas tributarias por servidores del SRI, a fin de garantizar la calidad de la información que se proporciona, y ejecutan su labor como Asesores en las instalaciones adecuadas por la Universidad Politécnica Salesiana.

Desde el ámbito universitario refiere Galeano (2019), la participación en el NAF permite a los estudiantes adquirir un conocimiento técnico actualizado, gratuito y de carácter práctico, útil e importante para su futuro como profesional.

Los principales servicios definidos por el SRI, que se brindan en los NAF son:

- Información general contable y para la presentación oportuna de obligaciones y trámites tributarios (RUC, facturación, declaraciones y anexos, vehículos, etc.)
- Información general sobre obligaciones tributarias pendientes.
- Información general sobre el Régimen Impositivo Simplificado (RISE).
- Información general sobre medios de pago de impuestos y deudas tributarias.
- Información general sobre devolución de impuestos a Adultos Mayores y Discapacitados.
- Información general para la utilización de los servicios en línea del SRI.

METODOLOGÍA

Para valorar el impacto que ha tenido el funcionamiento del proyecto de vinculación con la colectividad SRI-NAF/UPS, se realiza una evaluación conjunta de sus diez versiones implementadas desde el 2016 al 2018. El tipo de la presente investigación, es descriptiva, pues busca especificar los factores importantes del funcionamiento del proyecto. Evaluando los aspectos más significativos. Sampieri (2006), al considerar la categoría tipos de investigación, prefiere hablar de alcances de la investigación, y más que plantear una clasificación, lo valora como un continuo de "causalidad" del alcance que puede tener un estudio. En cuanto al diseño de la evaluación del SRI-NAF/UPS, es no experimental, porque no manipula directamente variables; y transversal porque levanta datos en un momento único. El diseño de la investigación es no experimental, porque no se trata de un experimento; si no de una revisión documental de la bibliografía base del proyecto de vinculación y los informes producidos durante su ejecución; en el proceso de contribuir a la formación de una cultura tributaria en estudiantes y la comunidad beneficiada.

RESULTADOS

El NAF se inauguró en la UPS, el jueves 4 de agosto de 2016, contando con la presencia de autoridades del SRI, docentes, estudiantes y público en general, empezando su atención al día siguiente. Hasta agosto del 2018, se han ejecutado diez versiones consecutivas; proceso del cual se presentan sus principales resultados alcanzados:

Tabla. 1
Número de contribuyentes atendidos

Versión	Duración/Semanas	Contribuyentes
NAF 1	9	798
NAF 2	9	731
NAF 3	9	685
NAF 4	9	538
NAF 5	9	432
NAF 6	9	499
NAF 7	9	514
NAF 8	9	491
NAF 9	9	407
NAF 10	9	496
TOTAL		5591

Fuente: Informes de ejecución del proyecto SRI-NAF/UPS (2016-2018).

Elaborado por: Flores John, Guerrero Tyrone

Desde su inauguración en el 2016, hasta la décima versión del proyecto NAF, la totalidad de contribuyentes atendidos, entre personas no obligadas a llevar contabilidad y microempresarios, asciende a la cifra de 5591 contribuyentes.

Estos contribuyentes han sido atendidos en jornadas de lunes a viernes, durante periodos de 10 horas diarias, en forma consecutiva y organizados por franjas horarias; con equipos constituidos en su totalidad por 4 a 5 estudiantes-asesores de la carrera de administración de empresas, previamente capacitados, y dirigidos por docentes del área de vinculación con la colectividad. Este volumen de contribuyentes asistentes a las instalaciones de la UPS, ubicada en Robles 107 y Chambers; ha descongestionado directamente el nivel de atención de los de la Agencia Centenario del SRI, la cual funciona en las calles Rosa Borja de Icaza y Chambers; en relación a esta tipología de contribuyentes.

Tabla. 2
Servicios brindados con mayor frecuencia

Servicios	%
Ruc	20%
Rise	0%
Facturación	1%
Declaración y Anexos	66%
Devoluciones	8%
Información Tributaria	2%
Información Contable	3%
Total:	100%

Fuente: Informes de ejecución del proyecto SRI-NAF/UPS (2016-2018).

Elaborado por: Flores John, Guerrero Tyrone

Los usuarios del NAF, que son atendidos en las instalaciones implementadas en la UPS, a pesar de que disponen de los principales servicios establecidos por el SRI; los servicios que presentan el 66% de demanda son las declaraciones y anexos, en las que los estudiantes-asesores, colaboran y capacitan a los contribuyentes, de acuerdo a las normativas establecidas.

El segundo servicio con mayor demanda en el NAF, lo constituye los tramites del Registro Único de Contribuyentes (RUC), el cual es el instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria.

Tabla. 3
Evaluación de los servicios brindados

VARIABLES DE EVALUACIÓN	INDICADOR	EXCELENTE	MUY BUENA
Infraestructura del NAF/UPS	Nivel de Satisfacción con instalaciones	95%	5%
Valoración de la atención recibida	Nivel de Satisfacción con la atención	90%	10%
Utilidad de la asesoría	Nivel de utilidad para el contribuyente	96%	4%

Fuente: Informes de ejecución del proyecto SRI-NAF/UPS (2016-2018).

Elaborado por: Flores John, Guerrero Tyrone

Cada versión ejecutada del proyecto NAF/UPS, pasa por un periodo de evaluación, realizada por otro docente asignado del área de vinculación con la colectividad, para garantizar la objetividad de la misma; el cual solicita la base de datos de contribuyentes atendidos al docente ejecutor, a partir de la cual en forma aleatoria determina una muestra de usuarios a encuestar, vía telefónica o por medio de correo electrónico que permite valorar el cumplimiento de los objetivos formulados, desde las variables de evaluación e indicadores respectivos.

La tabla 3, presenta la evaluación promediada de las diferentes NAF, realizados desde el inicio del proyecto en la UPS. Entre las variables de evaluación investigadas, aparece la infraestructura implementada por la Universidad para el funcionamiento del proyecto, la cual es valorada por los encuestados en un 95% como excelente y en un 5% como muy buena; es decir los contribuyentes se sienten a gusto y cómodos con los espacios de atención donde reciben la asesoría por parte de los estudiantes.

Una segunda variable, se orienta a que los contribuyentes califiquen el nivel de atención recibido de parte de los estudiantes-asesores, ejecutores directos de la atención, durante la versión del proyecto. Esta valoración cualitativa, se realiza a través de una escala tipo likert; donde el 95% la percibe como excelente y un 5% como muy buena.

Posteriormente, el proceso de evaluación investiga la utilidad de la asesoría recibida por los contribuyentes, es decir si su requerimiento por el que busco los servicios que brinda el NAF/UPS, fue atendido de manera eficiente; y resuelto en su totalidad. De igual manera, ausculta si su necesidad tuvo por parte del estudiante-asesor, el seguimiento respectivo, y si el mismo fue culminado con éxito. En esta variable investigada, los contribuyentes consideran que la utilidad de la asesoría fue en un 96% excelente y un 4% la valora como muy buena. Este aspecto, dentro del proceso de evaluación, es importante para reforzar la capacitación a los estudiantes-asesores, y poder mejorar en forma continua la calidad de la asesoría de los estudiantes, en función de los requerimientos tributarios solicitados por los contribuyentes.

Tabla. 4
Reporte de Promoción Fanpage NAF/UPS-Guayaquil

Versión	Seguidores
NAF 7	911
NAF 8	930
NAF 9	956
NAF 10	1144

Fuente: Informes de ejecución del proyecto SRI-NAF/UPS (2016-2018).

Elaborado por: Flores John, Guerrero Tyrone

A partir de la ejecución de la versión NAF/UPS, número siete, el proyecto considero importante la creación de una página en Facebook, que sea un canal de información digital sobre las actividades que se ejecutaban. A través de este medio digital, que es administrado por los estudiantes-asesores, y monitoreado por el docente ejecutor responsable, se informa los servicios que brinda el proyecto, los horarios de atención vigentes y se generan tips educativos en materia tributaria, que permita contribuir a formar una cultura tributaria en los contribuyentes.

Además, la página permite que los estudiantes de la carrera de administración de empresas, conozcan el proyecto en sí, se interesen y se inscriban para participar en las versiones futuras. La tabla 4, muestran en cifras los seguidores de la Fanpage, y su incremento a partir de las versiones posteriores a su creación.

Otra estrategia de difusión del proyecto, es el volanteo que realizan los estudiantes-asesores de cada versión del proyecto, orientada a pequeños microempresarios del sector de influencia de la UPS; ofreciendo los servicios autorizados por el SRI y una educación tributaria para normar su actividad comercial.

DISCUSIÓN

El proyecto NAF, en sus diez versiones ejecutadas, ha atendido una población de contribuyentes no obligadas a llevar contabilidad y a microempresarios, ambos grupos han sido objeto de atención recurrente en este tipo de iniciativas de vinculación en las

instituciones de educación superior, como lo han encontrado en su revisión bibliográfica sobre el tema Figueroa et al (2018). Los cuales encuentran en el núcleo de apoyo fiscal la ventaja de poder realizar con mayor facilidad sus transacciones y el seguimiento respectivo a los trámites solicitados, especialmente por la cercanía que se les brinda y la atención personalizada que reciben de los estudiantes-asesores.

Atender a estas poblaciones de contribuyentes específicos, permite al proyecto como sugiere Bedoya (2018), empezar a generar una cultura de contribución fiscal. Inclusive refieren Andrade, Santana, Paredes y Ceballos (2020), para las IES representa un deber social fortalecer la cultura tributaria. Pues, la contribución de los habitantes que conforman un país termina siendo fundamental para coadyuvar a su desarrollo (Figueroa et al, 2018).

La formación que recibieron previamente los estudiantes, para ejercer el rol asesor, son similares en cuanto a la organización de las temáticas, que refieren Yaguache, Pardo y Espejo (2018), desarrolladas con estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), para fomentar la cultura tributaria desde la academia.

Entre los servicios de mayor demanda por parte de los usuarios del NAF, es la generación de nuevos RUC, solicitados por microempresarios, que a través de este documento quedan habilitados a realizar sus actividades económicas de forma permanente u ocasional en el país. Este dato, confirma la hipótesis de creación de este tipo de proyectos, que situó como grupo objetivos de atención a los microempresarios, los cuales, al implementar sus emprendimientos económicos, están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI en todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.

Un elemento importante en la ejecución de las diferentes versiones del proyecto, es el seguimiento que realiza el área de vinculación con la colectividad que monitorea el proyecto, lo cual ha permitido mantener la satisfacción de los usuarios en las categorías de instalaciones, atención recibida y utilidad de la asesoría; y a su vez permite contar con una cantidad estable de beneficiarios en cada nueva versión realizada; las cuales han incorporado además el uso de la fanpage como instrumento de información y educación tributaria para los contribuyentes; canales de comunicación similares a las redes sociales utilizadas por otras

instituciones de educación superior como la UTPL, como mencionan Yaguache, Pardo y Espejo (2018).

CONCLUSIONES

El proyecto SRI-NAF/UPS, desde su funcionamiento en el 2016, ha ejecutado diez versiones consecutivas, atendiendo a un importante volumen de contribuyentes no obligados a llevar contabilidad y microempresarios del sector de influencia de la Universidad, descongestionando el nivel de atención de estos grupos en la agencia del SRI, sur. Los servicios brindados por el proyecto de vinculación, han tenido mayor demanda en declaraciones y anexos y tramites diversos del RUC.

La evaluación de los servicios brindados por el proyecto a estos grupos de contribuyentes, por parte de los estudiantes-asesores, es percibida mayormente como excelente; tanto en lo que tiene que ver con las variables de infraestructura, calidad de atención y pertinencia de la asesoría. Además, el proyecto contribuyó a la formación profesional de los estudiantes participantes en el campo tributario; a través de la atención directa, su página de Facebook y el volanteo dirigido.

La Universidad, con la implementación del proyecto SRI-NAF/UPS, desde el 2016, se ha constituido en un vínculo entre la administración tributaria y la comunidad, representada por este tipo de contribuyentes; para contribuir a la generación de su cultura tributaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andrade, P. E. M., Santana, J. C., Paredes, L. V., & Ceballos, C. R. (2020). Las universidades como agentes de fortalecimiento de la cultura tributaria: caso NAF de la UCACUE. *Revista ComHumanitas*, 11(3), 177-194.

Asenjo, C. (2016). Guía para el monitoreo y evaluación de resultados de Núcleos de Asistencia Fiscal. Serie: *Guías y manuales del área de finanzas públicas, documento No 44*.

- Arocena, R. (2010). Curricularización de la extensión: ¿por qué, cuál, cómo. *Integralidad: tensiones y perspectivas*, 9.
- Bedoya Álvarez, E. S.(2018). Núcleos de apoyo y fiscal-NAF (Tesis de pregrado). Recuperado de: <http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/7247>
- Blasco, J. (2018). Buenas prácticas para el desarrollo de los Núcleos de apoyo contable y fiscal (NAF). *Serie aprendizajes en cohesión social. Colección Eurosocial No3*.
- Castro Perdomo, N. A., López Carvajal, G. A., & López Fernández, R. (2017). El vínculo universidad-sociedad en el contexto actual del Ecuador. *Universidad y Sociedad [seriada en línea]*, 9 (1), pp. 165-172. Recuperado de [http:// rus.ucf.edu.cu/](http://rus.ucf.edu.cu/)
- Cruz, L. R., Parra, L. M., & Jaramillo, A. C. P. (2018). La construcción de ciudadanía fiscal para el desarrollo sostenible mediante la vinculación con la sociedad. Experiencia del Instituto Tecnológico Superior «Almirante Illingworth». *Estrategia y Gestión Universitaria*, 6(1), 132-142.
- Colmenero, R. B. (2015). Concienciación cívico-tributaria en el S. XXI. Just Culture. *Anuario jurídico y económico escurialense*, (48), 181-202.
- Convenio, D. I. A. N. (s.f.). *Una nueva forma de relacionarse con la DIAN* (Doctoral dissertation, Pontificia Universidad Javeriana).
- Departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana. Informes de ejecución del proyecto SRI-NAF/UPS (2016).
- Departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana. Informes Ex post de ejecución del proyecto NAF (2016).
- Departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana. Informes de ejecución del proyecto SRI-NAF/UPS (2017).
- Departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana. Informes Ex post de ejecución del proyecto NAF (2017).
- Departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana. Informes de ejecución del proyecto SRI-NAF/UPS (2018).

Departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana.
Informes Ex post de ejecución del proyecto NAF (2018).

Departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana.
Informes trimestrales de actividades del NAF-UPS, para Servicios de Rentas Internas,
Sede Guayaquil (SRI) (2016).

Departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana.
Informes trimestrales de actividades del NAF-UPS, para Servicios de Rentas Internas,
Sede Guayaquil (SRI) (2017).

Departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana.
Informes trimestrales de actividades del NAF-UPS, para Servicios de Rentas Internas,
Sede Guayaquil (SRI) (2018).

Figueroa, M. D. L. C., Quimis, L. T. C., Cañarte, C. Y. M., & Cantos, M. A. B. (2018).
Aporte de la universidad Ecuatoriana a través de los núcleos de apoyo contable NAF
para incentivar la cultura tributaria en los contribuyentes. *RECIAMUC*, 2(1), 960-
974.

Galeano Salazar, N. (2019). *Informe final - NAF (Tesis de pregrado)*. Universidad
Cooperativa de Colombia, Pereira. Recuperado de
<http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/7718>

Grant, M., Mejía, F., & García, E. (2015). La concientización fiscal de los contribuyentes,
como base para formar la cultura tributaria en México. *Ciencia Administrativa*, 2,
144-150.

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2006). Análisis de
los datos cuantitativos. *Metodología de la investigación*, 407-499.

LOES (2018): Ley Orgánica de Educación Superior. Registro Oficial No. 298, Asamblea
Nacional de la República de Ecuador. Quito, Ecuador. Disponible en:
<http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/rloes1.pdf>

Plata, L. A. M. (2006). La vinculación Universidad-Sociedad desde una perspectiva social.
Educación y educadores, 9(2), 79-93.

- Rivillas, B. D., & Baltazar, A. H. L. (2014). Educación Fiscal y construcción de ciudadanía en América Latina. *Revista da Receita Federal: estudos tributários e aduaneiros*, 1(1), 326-354
- Serrano Ramírez, D. C. (2019). *Núcleos de apoyo contable y fiscal (Tesis de grado)*. Universidad Cooperativa Colombia, Pereira. Recuperado de <http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/7659>
- Simbaña, H. (2018). La vinculación con la sociedad una necesidad en el currículo universitario. *Revista Científica Cátedra*, 1(1), 51-57.
- Yaguache-Aguilar, M. F., Pardo-Cueva, M., & Espejo-Jaramillo, L. B. (2018). Estrategias para fomentar la cultura tributaria desde la academia. Caso UTPL. *Killkana Social*, 2(3), 145-152.
- Zamora-Intriago, I. E., & Gil-Ramos, J. (2018). La Vinculación Universidad-Sociedad. Una Necesidad Histórica. *Revista científica especializada en Cultura Física y Deportes*, 14(33), 102-116.